

INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SOM FRÄMJAR INKLUDERING

KORTFATTAD POLICY

Policyns sammanhang

EU:s policydokument [Rådets slutsater om ett tillgängligt Informationsamhälle](#) och [En digital agenda för Europa](#) betonar vilken viktig roll informations- och kommunikationsteknik (IKT) spelar inom livets alla områden, inklusive utbildning, arbetsliv och i den kulturella och sociala miljön. Digital kompetens måste betraktas som en nyckelfaktor för social inkludering på den personliga nivån och är en betydelsefull underlättande faktor för ”framsteg mot ett öppet, grönt och konkurrenskraftigt kunskapsamhälle” på europeisk nivå ([Europeiska Unionens råd](#), 2009, s. 6).

I 2013 års meddelande från kommissionen om *En öppen utbildning* framförs emellertid följande: *Utbildningen i EU håller inte takten med det digitala samhället och den digitala ekonomin ... Den digitala tekniken är helt införlivad med de sätt på vilka människor samverkar, arbetar och bedriver handel, och ändå tar man inte fullt tillvara på den i Europas utbildningssystem* ([Europeiska kommissionen](#), 2013, s. 2).

I denna kommunikation föreslås också att: *Förutom att fler människor får tillträde till utbildning kan större användning av ny teknik och öppna utbildningsresurser bidra till att sänka kostnaderna för utbildningsanstalter och elever, särskilt bland mindre gynnade grupper. Denna rättvisoeffekt kräver dock investering under längre tid i infrastruktur för utbildning och i personal* ([Europeiska kommissionen](#), 2013, p. 3).

Målet att öka tillgången till utbildning genom ny teknik ligger i linje med Förenta Nationernas Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, som fastslår: ... vikten av tillgång till den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella miljön, till hälsa och utbildning samt till information och kommunikation för att ge personer med funktionshinder möjlighet att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ([Förenta nationerna](#), 2006, Preamble, v).

Vad projektet kommit fram till

Det projektet Informations- och kommunikationsteknik för inkludering (ICT4I) har kommit fram till tyder på att det finns utmaningar för alla som skapar och praktiserar policyer att anpassa sitt tänkesätt och sina arbetsmetoder för att

avlägsna hinder och ge alla elever möjlighet att dra nytta av de utbildningsmöjligheter som en lättillgänglig, ekonomiskt överkomlig och nåbar IKT kan erbjuda.

Fem **kritiska policyproblem** som måste lösas har identifierats i projektet ICT4I:

- **Överbrygga den digitala klyftan** så att alla elever kan utnyttja IKT som ett verktyg för sitt lärande.
- Se till att **ICT4I betraktas som en tvärsektionell fråga** och tas upp och synliggörs inom alla relevanta policyområden.
- Säkerställa tillgänglighet och inrätta **omfattande och integrerade vägar till lärarutbildning inom ICT4I**, ett viktigt "förhandskrav" för varje ICT4I-initiativ.
- Stödja **implementeringen av ICT4I-relaterade** forskningsupptäckter i klassrummet.
- Att ta fram **meningsfulla data** – såväl kvalitativa som kvantitativa – för övervakning och information om policy och praxis inom ICT4I.

ICT4I-projektets övergripande slutsatser identifierar **potentiella hävstänger** som bör utnyttjas vid framtida försök att lösa problemet med digital exkludering inom utbildningen:

1. **Offentlig upphandling** av hårdvara, mjukvara och digitalt utbildningsmaterial för IKT där tillgänglighet är ett kriterium (på nationell, regional och organisatorisk nivå).
2. Ett brett tillgängligt **utbildningsprogram för alla intressenter** inom ICT4I-ekosystemet, bland annat föräldrar, lärare, skolledare, IKT-supportpersonal, webbadministratörer samt IT- och mediapersonal.
3. **Policyer och åtgärdsplaner på skolnivå** för ICT4I som uppfyller policyerna på nationell nivå och som övervakas effektivt för att informera om en bredare implementering av ICT4I.
4. **Stöd för skolledare** att utveckla sin förståelse av, positiva attityder gentemot och vision för ICT4I.

ICT4I-projektet drar slutsatsen att effektiv användning av IKT för att stödja lärandet inom en inkluderande utbildning är ett exempel på god undervisning för alla elever. ICT4I kräver emellertid en ny pedagogik som använder IKT för att ge alla elever möjlighet att fatta och genomföra beslut om vilka inlärningsmetoder som är mest effektiva för dem. En sådan ny pedagogik skulle göra "det möjligt för alla att lära sig – var som helst, när som helst, hur som helst, med stöd av vem som helst" ([Europeiska kommissionen](#), 2013, p. 3).

Rekommendationer

Ny teknik innebär tydliga utmaningar, men också enorma möjligheter, för de som skapar policyer för att bredda åtkomst och deltagande. ICT4I-projektet har identifierat fyra huvudrekommendationer.

Policyer för IKT som främjar inkludering bör säkerställa att:

1. *Alla elever ska ha möjlighet att använda IKT på ett effektivt sätt i sitt lärande i inkluderande miljöer.* Detta innebär att:

- IKT används som ett verktyg för att stödja medverkan via personanpassade inlärningsmetoder i inkluderande miljöer för elever med funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd
- elevernas erfarenhet av tillgång till allmän och specifik IKT i skolan, hemmet och vid övergång till andra utbildningssektorer är sömlös, utan mellanrum eller varierande nivåer av tillhandahållande

2. *Alla lärare ska ha möjlighet att använda IKT på ett effektivt sätt för att stödja inläring i inkluderande miljöer.* Detta innebär att:

- attityder hos lärare som utgör ett hinder för användning av teknik och/eller inkluderande utbildning erkänns och åtgärdas via lämplig professionell utveckling
- lärarna får effektivt stöd i sin användning av IKT som stöd för inläringen samt specifik användning av tekniska hjälpmedel
- lärarna får effektivt stöd i sin användning av IKT som ett verktyg för personanpassad inläring i inkluderande miljöer.

3. *Alla skolor kan implementera och upprätthålla en effektiv, hållbar ICT4I-infrastruktur.* Detta innebär att:

- skolorna har tillgång till en effektiv och hållbar IKT-infrastruktur
- skolorna och all personal som arbetar där får effektiv möjlighet att använda IKT för att bredda deltagandet och öka inlärningsmöjligheterna för elever med funktionsnedsättningar och särskilda utbildningsbehov
- skolledare får möjlighet att främja användningen av IKT som stöd för lärande i inkluderande utbildningsmiljöer.

4. ICT4I-infrastrukturen på nationell och/eller regional nivå på ett effektivt sätt kan stödja alla skolors och lärares arbete i inkluderande miljöer. Detta innebär att:

- alla intressenter betraktar ICT4I som ett verktyg för att bredda deltagandet och öka utbildningsmöjligheterna för alla elever, inklusive de som har funktionsnedsättningar och särskilda utbildningsbehov
- det finns en fastställd övergripande policy för ICT4I på nationell nivå
- det finns en effektiv infrastruktur för ICT4I över alla utbildnings-, hem- och sociala miljöer
- det finns en effektiv löpande dialog och konsultation som inbegriper samtliga intressenter inom ICT4I-ekosystemet.
- det finns stöd för forsknings- och utvecklingsinitiativ som använder sig av ”användarinvolverande” och ”användarcentrerade” metoder och leder till nya, tillgängliga IKT-verktyg för alla elever, inklusive de som har funktionsnedsättningar och särskilda utbildningsbehov.

Mer information finns på ICT4I-projektets webbplats: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ict4i>

SV

<http://www.european-agency.org/disclaimer>